

Islom dunyosida tibbiyot

Botirova Nigina

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi

“Isloshunoslik” yo‘nalishi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Islom olamida tibbiyot, kasalxonalarning ta’ sis etilishi, tibbiyot ilmining kashshoflari va ularning faoliyati, davolashdagi amaliyotlar va kasalliklarning profilaktikasi haqida so‘z yuritiladi.

Аннотация: В этой статье рассказывается о медицине в исламском мире, создании больниц, пионерах медицинской науки и их деятельности, методах лечения и профилактики заболеваний.

Annotation: This article will talk about medicine in the Islamic world, the establishment of hospitals, the pioneers of medical science and their activities, practices in treatment and disease prevention.

Kalit so‘zlar: islom olamida tibbiyot, kasalxonalar va ularning faoliyati, tibbiyot manbalarining tarjima etilishi, profilaktik chora-tadbirlar, tibbiyot ilmining kashshoflari.

Ключевые слова: медицина в исламском мире, больницы и их деятельность, перевод медицинских источников, профилактические меры, пионеры медицинской науки.

Keywords: Medicine in the islamic world, hospitals and their activities in the Islamic world, translation of medical sources, preventive measures, pioneers of medical science.

O‘rta asrlar islom olamidagi tibbiyot fanlari dastlab an'anaviy ravishda

olingan qomusiy bilimlarni jamlashdan iborat edi. Tibbiyot amaliyotlari tabiiy ravishda an'anaviy tibbiyot bilimlariga asoslangan edi. O'simliklarning shifobaxsh xususiyatlari haqidagi an'anaviy bilimlardan bahramand bo'lish bilan birga, Payg'ambarimizning turli davrlarda bergan o'g'itlari, tavsiyalari ham muhim o'rin tutgan. Tibbiyot amaliy jihati ustun bo'lgan fan bo'lib, boshlang'ichdan to hozirgi kungacha tibbiyot tadqiqotlari yo'nalishida katta o'lchamdagi amaliy foydadir. Dastlabki davrda payg'ambar hadislaridan amaliy foydalangan islom olami asta-sekin hind tabobati, so'ngra yunon tabobati bilan yaqindan tanishdi. Xalifa Mansur davrida "Sidxonta" va "Susruta" kitoblari tarjima qilingan. 1-kitob hind astronomiyasi va matematikasi, ikkinchisi bilan esa hind tibbiyoti islom olamiga kirib keldi. Keyinchalik Dioskorid, Gippokrat, Galenos kabi yunon olimlari asarlarining tarjima qilinishi bilan islom olamida tibbiyot fanlari yangi bosqichga ko'tarilib, tizimli tadqiqot davri boshlandi. Bu izlanishlar tez orada katta bilimlar to'plamiga aylandi, uning ta'siri hozirgi kungacha yetib kelgan darajaga yetdi. Bu holatni IX asrda yozilgan tibbiyot kitoblaridagi ma'lumotlarning teranligi va suratlardagi tafsilotlardan kuzatish mumkin. Masalan, Hunayn ibn Ishoqning shu asrda yozgan "Ko'z ustidagi o'n kitob" nomli asarida qora va qizil siyoh bilan chizilgan uchtasi bir xil bo'lgan beshta ko'z bor. Yana bir misol, "Tasrif" kitobining 30-bobida X asrda yashagan Zahraviy ismli olim barcha tibbiyot masalalarini o'rganib, 200 dan ortiq tibbiy asbob-uskunalarini suratlar bilan izohlab bergan.

Kasalxonalar

Islom dini paydo bo'lganidan keyin yuzaga kelgan o'zgarishlar bilan birga parallel ravishda rasadxona, kasalxona, hikmat uyi kabi turli fan va ta'lim muassasalari tashkil etildi. Ijtimoiy hayotning zarurati bo'lgan birlik va hamjihatlikning davom etishi uchun jismoniy va ruhiy salomatligini yo'qotgan insonlarni dastlab jamiyatga zarar yetkazmaydigan tarzda asrash, asrab-avaylash, sog'lomlashtirish katta ahamiyatga ega. Shu haqiqatdan kelib chiqib, 707 yilda

islom olamida moxov, nogiron, ko‘r, to‘shakka mixlangan va yetim bolalarni qabul qilish uchun birinchi shifoxona tashkil etilgan. Shunday qilib, xavfli darajaga etishi mumkin bo‘lgan kasalliklarni cheklash va ma‘lum joylarda atrof-muhitga zarar yetkazishi mumkin bo‘lgan psixologik yoki fiziologik jihatdan bemor odamlarni to‘plashga qaratilgan. Kasalxona g‘oyasini keltirib chiqaradigan yana bir sabab yetim va nogironlarga yordam berishning mukofotidir. Bular kabi asosiy bo‘lmasada, ilgari Anado‘lida tashkil etilgan Asklepionlarga o‘xshash muassasalarni tashkil etish g‘oyasining ta‘sirini ham eslatib o‘tish kerak. Biroq, Asklepionlar kasalxona emas edi. Bu mohiyatan dam olish uyi bo‘lib, u yerda cho‘milish, uxlash va musiqa tinglash orqali dam olish mumkin edi. Mas‘ul shaxslar ruhoniylar bo‘lgan.

Islom olamida tashkil etilgan ushbu birinchi kasalxonadan so‘ng, bir asr o‘tib, ancha vakolatli mavqega ega bo‘lgan va ta‘lim va davolash muassasalari sifatida xizmat qiladigan shifoxonalar tashkil etildi. Bunga eng yaxshi misol, xalifa Mutavakkil davrida Qohirada yashagan buyuk turk sarkardasi Fatih ibn Hoqonning kuyovi Ahmad ibn Tulun tomonidan tashkil etilgan kasalxonadir. Vaqf daromadi bilan qo‘llab-quvvatlangan shifoxonada birinchi marta katta kutubxona va bemorlarni qabul qilish tizimi mavjud edi. Davolanish bepul bo‘lgan shifoxonaga yotqizilgan bemorlarga maxsus kiyim kiydirilib, shaxsiy buyumlari nazoratga olinib, shifoxonada sog‘lom muhitni ta‘minlash maqsad qilingan. Davolashni qo‘llab-quvvatlash uchun oziq-ovqat rejimi ham qo‘llaniladigan kasalxonaning bo‘limlari turli kasalliklarga bo‘lingan, shuning uchun bemorlar kasalliklari bo‘yicha tasniflangan. Masalan, ruhiy bemorlar uchun alohida bo‘lim yaratilgan. Shunday qilib, islom olamida barcha bo‘linmalari va xodimlari bilan muvofiq tarzda tuzilgan davolash maqsadida birinchi shifoxona tashkil etildi va bu tuzilma keyinchalik tashkil etilgan shifoxonalarda qabul qilindi va yanada rivojlantirildi. Masalan, Bag‘dodda tashkil etilgan va “Yettinchi kasalxona” nomi bilan mashhur bo‘lgan kasalxonada bulardan tashqari ixtisoslik tarmoqlari ham yaxshi belgilab qo‘yilib,

bugungi iborada poliklinika amaliyoti qo‘llanilgan.

Qolaversa, bu shifoxonalar nafaqat davolash muassasasi, balki tibbiyot bilim yurti vazifasini ham bajargan. Bu tuzilmalar bilan XIII, XIV, XV asrlarda Italiya va Fransiyada tashkil etilgan kasalxonalardan ko‘ra yaxshiroq tashkil etilgan deyish mumkin. Ushbu shifoxonalarning G‘arbda keyinchalik tashkil etilganlaridan farqli jihatlarini quyidagicha sanab o‘tish mumkin:

Bu kasalxonalarda bemorlar kasalliklarga qarab, turli yotoqxonalarga joylashtirildi. Ruhiy kasallik diniy jazo sifatida tavsiflangan "kasallik" deb tan olinmagan.

Barcha kasalliklar uchun ma‘lum darajada sterilizatsiya qarshi choralar qo‘llanilar edi. "Ijtimoiylashtirish" ya‘ni bepul davolanish qo‘llanilardi.

Muassasa xarajatlari vaqf daromadi hisobidan qoplanib, uning uzluksizligi ta‘minlandi. Muolajalar hammasi ilmiy, diniy jihati bor edi.

G‘arbda bunday xususiyatlarga ega kasalxonalarning tashkil etilishi ancha keyin sodir bo‘lgan. Masalan, fondlar tashkil etish asosan XX asrda paydo bo‘lgan. Ruhiy kasallik Xudo tomonidan berilgan jazo emas, degan g‘oya G‘arbda XVIII asrdan shakllana boshlagan va sterilizatsiya choralarini qo‘llash faqat XX asrdan boshlab keng tarqalgan. G‘arbda ma‘lum darajada bepul davolanish amaliyotiga XX asrdan boshlab duch kelinib, kasal va nosog‘lom odamlarga davlat tomonidan bepul tibbiy yordam ko‘rsatildi.

Profilaktik tibbiyot

Islom olamidagi diniy nutqning bir qismi sifatida inson salomatligini muhofaza qilish va kasal bo‘lmaslik uchun ehtiyot choralarini ko‘rish muhim ahamiyatga ega va shuning uchun profilaktika tibbiyotda birinchi o‘ringa chiqdi. Shu o‘rinda bir jihatga e‘tibor qaratish maqsadga muvofiq: islom olamida yetishib chiqqan tabiblar tananing tabiiy holati sog‘lik ekanligiga, har doim odamni kasallikdan ketishga majbur qiladigan jismoniy kuch borligiga ishonishgan.

Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, kasallik muvozanatning buzilishini anglatadi, shuning uchun amalga oshiriladigan harakat tananing yana sog'lom bo'lishiga imkon beradigan muvozanatni o'rnatishdir. Tananing o'zini tiklashi uchun unga tashqaridan yordam berish kerak. Bu shifokorning asosiy vazifasidir. Shifokor dietani yoki parhezni tavsiya qilish, dori-darmonlarni berish yoki operatsiya qilish orqali tanani muvozanatlashi kerak. Bu shuni anglatadiki, inson o'z sog'lig'i uchun javobgardir, lekin agar u buni qandaydir tarzda bajara olmagan bo'lsa, u holda sog'lig'ini tiklash uchun shifokor bilan maslahatlashib, tanasining tabiiy kuchiga tashqi yordam berishi kerak. Shuning uchun ham salomatlikni asrash yoki kasallanmaslik uchun profilaktika tibbiyotida ilgari surilgan birinchi tamoyil tozalikdir. Bu ham islom ta'limotining natijasidir. Tanani tozalash, tishlarni yuvishdan tashqari, ortiqcha ovqatlanishdan saqlanish, kerak bo'lganda ro'za tutish kerakligi doimo ta'kidlangan. Shu maqsadda "Hifz as-sihha" (Hifzissihha) nomli ko'plab maqolalar yozilib, ommani xabardor qilishga harakat qilindi.

Tibbiyot fanining kashshoflari

Ali ibn Abbos: X asrda yashagan Ali Ibn Abbos islom olamida tibbiyot ilmining kashshoflaridan biridir. U "Kitob as-sinot at-tib" ("Tib san'ati") nomli kitob yozgan bo'lib, unda tibbiyotning barcha mavzulariga oid ma'lumotlarni jamlagan. Bu asar islom olamida Ibn Sinoning "al-Qonun fit-tib" ("Tib qonuni") nomli asari yozilgunga qadar qo'llanma sifatida foydalanilgan.

Ali ibn Abbos bu asarida boshdan-oyoq butun vujud va uning kasalliklari bilan navbatma-navbat shug'ullanib, ularning belgilari, tashxisi va davolash usullari haqida batafsil ma'lumot bergan. Uning ta'kidlashicha, jarohatlar, o'smalar va toshlar kabi jarrohlik aralashuvni talab qiladigan holatlarga duch kelganda, jarrohlar quyidagi shartlarni hisobga olishlari kerak:

1. Jarrohning anatomiya bo'yicha bilimi yetarli bo'lishi kerak.

2. Jarrohlikdan oldin asboblarni tozalash kerak.

3. Operatsiyadan keyin bemorni parvarish qilishga ahamiyat berish kerak.

Anatomiya bo'limida tomirlar haqidagi tushuntirishlar tibbiyot tarixi uchun muhimdir. Ali ibn Abbos venalarni ikki asosiy guruhga bo'lib tekshirar ekan, arteriyalarning devorlari tomirlarnikidan ancha qalinroq ekanligini ta'kidlagan.

Muhammad Ibn Zakariyya Roziy (865-925) sof ratsionalist bo'lib, o'rnatilgan e'tiqodlarni shubha ostiga qo'ygan falsafiy fikrlari bilan mashhur bo'lib, bu borada muhim tadqiqotlar o'tkazgan mutasaddilarning fikriga emas, balki o'zining kuzatish va tajribalariga tayanish uchun ilmiy munosabatda bo'ladi. Kimyo va tibbiyot kabi sohalarda atoqli olim. Rayda shifokor bo'lib ishlagan vaqtida u bemorlarini diqqat bilan kuzatgan, diagnostika va davolashda ushbu kuzatishlar natijasida olingan ma'lumotlarga tayangan, ayniqsa yurak urishi, siydik, yuz rangi va terlash kabi ko'rsatkichlarni hisobga olgan. Shu sababli, u nazariyotchi emas, balki katta klinik tajribaga ega bo'lgan shifokor sifatida tan olingan. O'zining klinik tajribasi natijasida Roziy 1-marta Yaqin Sharqning aksariyat mamlakatlarida keng tarqalgan bolalar kasalliklari bo'lgan chechak va qizamiq tashxisini qo'ydi va ular orasidagi farqlarni aniqladi. Qizamiq va chechak kasalliklarini bir-biri bilan qiyoslagan Roziy chechak kasalligini quyidagicha izohlaydi: "Umuman, kech kuzda yoki erta bahorda doimiy isitma, bel og'rig'i, burun qichishi kabi belgilar bilan paydo bo'ladi. Yuqori isitma tufayli yuz qizarib ketadi. Ko'zlar qizarib ketadi, butun tanada og'riq paydo bo'ladi. Bemor tez-tez esnaydi va cho'zilib ketadi. Tomoq va ko'krak qafasida kuchli og'riq seziladi. Nafas yengil, og'iz quruq va tupurik zich. Bemorning ovozi otga o'xshaydi, uyqusida tez-tez dahshatli tushlar ko'radi".

Islom olamida chizilgan anatomiya chizmalaridan biri

Roziyning kasalliklarga oid tadqiqotlarini o'z ichiga olgan ko'plab asarlari bor. Biroq, uning tibbiyot tarixidagi klassik asari "Havi"dir. Yuqorida

ta'kidlanganidek, asar Roziyning o'z klinik kuzatishlari natijalariga asoslanadi. Shuning uchun ham kuzatish va tajriba jihatidan katta boylik ko'rsatilgan asarida Roziy barcha jismoniy kasalliklarni boshdan-oyoq sanab o'tgan va ular haqida qo'lga kiritishi mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlarni taqdim etgan. Ishning muhim jihatlaridan biri shundaki, u avvalgi shifokorlarning fikrlarini ham o'z ichiga oladi;

Zahraviy. Andalusiyada tug'ilgan Zahraviy (vaf. 1013) islom olamidagi eng mashhur jarrokdir. U jarrohlik bo'yicha barcha davrlarning eng muhim asarini yozgan. Zahraviy "Tasrif" deb nom bergan ushbu asarida davrning jarrohlik ma'lumotlarini jamlagan, shuningdek, yangi jarrohlik davolash usullarini batafsil tanishtirgan. Bu usullarga yaralarni kuydirish, tajriba orttirish uchun tirik hayvonlarda operatsiyalarni bajarish va jasadlarni kesish kiradi. Bu ish jarrohlik aralashuvi amalga oshirilgan va jarrohlik asboblari bilan tanishtirilgan oxirgi qismi bilan mashhur bo'ldi. Kitobning oxirgi qismida ko'plab tadqiqotlar o'tkazildi. Ushbu bob mustaqil ravishda bir necha tillarga tarjima qilingan. Shuning uchun ham Zahraviy Sharq va G'arbda jarroh sifatida nom qozongan.

Tibbiyot tarixini o'rganish shuni ko'rsatadiki, jarrohlik aralashuvi va jarrohlik davolashning turli xil qiyinchiliklari tufayli u asrlar davomida shifokorlar tomonidan amalda ko'p qo'llanilinmagan davolash usuli bo'lgan, ammo jarrohlik asbob-uskunalari ishlab chiqarish texnikasining rivojlanishi bilan davolashning bir qismiga aylangan. Shuning uchun uzoq vaqt davomida faqat jarrohlik mavzusiga bag'ishlangan mustaqil asarlar yozilmagan. An'anaviy tibbiyot kitoblarida kichik bo'lim odatda jarrohlik uchun ajratilgan. Zahraviy ta'rifi mavzuni batafsil tushuntirish va jarrohlik asboblarini misli ko'rilmagan tarzda kiritish nuqtai nazaridan katta ahamiyatga ega.

Yuqorida aytib o'tilgan "Tasrif" asarining jarrohlik bo'limi Jerar Jremonali tomonidan lotin tiliga tarjima qilingan va 1497-yilda Venetsiyada, 1541-yilda Bazelda va 1778-yilda Oksfordda nashr etilgan. Oxirgi davrda Yevropada paydo

bo‘lgan jarrohlik davolash san’atining o‘zlashtirilishi va rivojlanishiga katta ta’sir ko‘rsatgan bu asarda operatsiyalarda qo‘llanilgan asboblarning chizmalari va ularning vazifalari tushuntirilishi e’tibor markazida bo‘ldi. Kasallik tarixi nuqtai nazaridan, ushbu suratlar orqali davrning jarrohlik texnikasi haqida batafsil fikrlarni olish mumkin.

Ibn Sino. Barcha davrlarning eng buyuk tibbiyot olimi Ibn Sino (980-1037) bu boradagi kuzatish va tarixiy bilimlarini o‘zining “al-Qonun fit-tib” asarida to‘plagan. Hali ham diqqat markazida bo‘lib kelayotgan bu noyob asarda anatomiya, fiziologiya, patologiya, jarrohlik, terapiya va farmakologiya bo‘yicha tizimli va batafsil tushuntirishlar berilgan va 5 kitobdan iborat. Birinchisi - anatomiya haqida. Batafsil anatomiya tushuntirishlari bilan bir qatorda, ushbu kitobda kasalliklar va ularni davolash usullari, dorilar va jamoat salomatligi haqida ma’lumotlar mavjud. Qolgan 4 ta kitobda birinchi kitobda yoritilgan mavzular batafsil muhokama qilinadi.

Ibn Sino anatomiyaga oid tushuntirishlarni o‘z ichiga olgan birinchi kitobida oddiy organlar deb atagan va hozirda to‘qimalar deb ataladigan suyak, mushak, tomir va asab tizimi haqida yoritadi. Bu yerda berilgan tushuntirishlardan ma’lum bo‘ladiki, uning o‘lik jasad ustida kesish (parchalash, kesish, ishlash) qilgani, ayniqsa, organlarning joylashishi va ularning bir-biriga nisbatan joylashishi haqidagi tushuntirishlari bu imkoniyatni mustahkamlaydi. Qolaversa, qon tomirlari tizimi haqida bergan tushuntirishlaridan Ibn Sinoning yurakning tuzilishiga, qon tomirlarining qo‘l va oyoqlarda tarqalishiga e’tibor bergan uchta tadqiqoti Galennikidan juda farq qiladi. Xuddi shunday, miyadan chiqadigan nervlarni o‘rganish natijasida u birinchi marta hidlash nervini tushuntirishga muvaffaq bo‘ldi.

Asarning to‘rtinchi kitobida diagnostika uchun qanday elementlardan foydalanish, ya’ni simptomlarni qanday aniqlash kerakligi muhokama qilinadi. Yuqumli kasalliklar ham muhokama qilinadigan ushbu bo‘limda teri kasalliklari va

sifilis orasida moxov haqida ma'lumot beriladi, bu haqda birinchi marta XVI asrda Frajastoro muhokama qilgan. Bundan tashqari, jarrohlik aralashuvni talab qiladigan kasalliklar va ularni davolash usullari haqida tushuntirishlar bergan Ibn Sino buyraklardagi toshlarni olib tashlashda o'zi "kasatir" deb ataydigan yangi vositadan foydalanishni tavsiya qiladi.

Beshinchi kitob retseptlarga bag'ishlangan bo'lib, turli kasalliklarga foydali bo'lgan retseptlar, ularni tayyorlash va dozalari haqida ma'lumot berilgan.

Ibn Zuhr. Taniqli tabiblar oilasiga mansub bo'lgan Ibn Zuhr (vaf. 1162) Islom olamida Abu Bakr ar-Roziydan keyingi eng muhim tajribaga asoslangan tabib sanaladi. Tibbiyot yo'nalishida yaratgan 3 ta asarlari ahamiyatlidir:

1. "Ruh va tanani tarbiyalash to'g'risida" u tana va ruh o'rtasidagi munosabatlarni o'rganadi.
2. "Dorilar va kasalliklardan ehtiyot choralari haqida" oziq-ovqat, parhez va davolash o'rtasidagi munosabatlarni o'rganadi.
3. Oziq-ovqatlarni o'rganuvchi "Oziq-ovqatlar haqida kitob"

Ibn Zuhr nazariyotchi emas, balki amaliyotchidir. U perikardning yallig'lanishini (yurakni o'rab turgan parda) va uning mediastinidagi o'pka orqasidagi qismini tasvirlab berdi va traxeotomiya (nafas olish uchun traxeyaning old devorida jarrohlik teshik yaratish), katarakta va buyrak toshlari jarrohligi sohasi usullarini aniqladi. Ibn Zuhr ko'z qorachig'ining kichrayishi va kattalashishini tekshirar ekan, giyohvandlik ta'siriga ega bo'lgan mandrani ko'z kasalliklarini davolashda qo'llashni taklif qilgan. Bulardan tashqari, u birinchi marta qo'tir kabi ba'zi kasalliklarning ilmiy ta'rifini berdi. Ko'pgina tibbiyot tarixchilarining fikricha, Ibn Zuhr tibbiyotning nafaqat fan, balki kasb sifatida ham qabul qilinishida muhim o'rin tutgan, chunki u pullik davolanish amaliyotini boshlagan.

Ibn Sino ikkinchi kitobida 840 ta dori haqida ma'lumot beradi, ularning aksariyati o'simlik hisoblanadi. Qaysi hududlarda va qanday sharoitda o'simliklar

ta'sir qilishini o'rgangan. Turkiyada qanday o'simliklar o'sishi, navlari, turli tillardagi muqobillari va tizimlarga ko'ra qaysi kasalliklarda faol ekanligi tushuntiriladi. U bergan ma'lumotlar nafaqat farmakologiya, balki botanika nuqtai nazaridan ham muhimdir.

Ibn Sino patologiyaga oid uchinchi kitobida tana kasalliklari, diagnostikasi va davolash usullarini boshidan boshlab, tizimlarga ko'ra batafsil ko'rib chiqdi va birinchi bo'lib ektropium (ko'z qovog'ining tashqariga burilishi) va qor ko'rliги kabi ko'z kasalliklarini tushuntirib berdi.

Ibn Nafis. XIII asrning mashhur tibbiyot olimlaridan Ibn Nafis (1213-1288) Nuriddin Zangiy tomonidan Damashqda davolash va ta'lim muassasasi sifatida qurilgan "Bimaristan al-Nur"da tibbiy ta'limni tamomlagan va davrning muhim tibbiyot olimlaridan biri, u Muhezzebuddin al-Dahvardan saboq olgan. Tibbiyot ta'limini tugatgandan so'ng bir muddat Nuriddin Zangiyning kasalxonasida ishlab, keyin Misrga jo'nab ketadi. U Qohiradagi Kalavun kasalxonasida shifokor bo'lib ishlagan va Mamluk sultoni Baybars I ning shaxsiy shifokori va davlatning Suriya-Misr shifokorlari boshlig'i bo'ldi. U, shuningdek, 1181 yilda Saladin tomonidan qurilgan "Bimaristan al-Nasiri"da ko'plab talabalarni o'qitgan.

Ibn Nafis, qonning kichik aylanish doirasini kashf qilib, tibbiyot tarixining taniqli vakiliga aylandi. Biroq, uning qiziqishi faqat bir turdagi ilm bilan cheklanmaydi. Falsafa, mantiq va boshqa fanlarni ham o'rganadi. U barcha sohalarni qamrab olgan ziyoli olim bo'lgan. Bu holat mumtoz davr islom olamida deyarli an'anaga aylangan va o'sha davrda ko'rsatilgan ilmiy muvaffaqiyatni ta'minlagan muhim omil edi.

Tibbiyot sohasida u mashhur yunon olimlaridan Galenos emas, balki Gippokratning asarlarini qabul qilgan, lekin asosiy qiziqishini o'zi hayratga solgan Ibn Sinoga qaratgan va ko'plab asarlariga sharhlar yozgan. Uning eng ko'zga ko'ringan tafsirlari "al-Qonun fit-tib" va "Al-isharot va al-Tanbihat" (belgi va

nasihat) haqida yozgan sharhlaridir. Ibn Sinoning “Tib qonuni”ning anatomiya qismini sharhlar ekan, u Galenosning qon aylanishi haqidagi qarashlariga e’tiroz bildirdi va uni tuzatdi. Ushbu tuzatish qonning kichik aylanishini aniqlashga olib keldi. Bu natija Ibn Nafisning tibbiyot tarixidagi eng muhim muvaffaqiyatidir. Ibn Nafis Galenos va uning bu boradagi fikrlariga ergashgan Ibn Sino tomonidan ilgari surilgan “Qon yurakning o’ng tomonidan yurakning chap tomoniga yurakdagi teshik orqali yetib boradi” degan fikrning to’g’riligini shubha ostiga oldi.

U ikkita qorinchani ajratib turuvchi septumda qon o’tishi mumkin bo’lgan bo’shliq yo’qligini aniqladi. Bunda qonning qanday aylanishi muammoga aylandi va tadqiqotini chuqurlashtirgan Ibn Nafis qon o’pka arteriyasi (o’ng qorinchadan to’yingan qonni olib yuruvchi vena) orqali o’ng qorinchadan o’pkaga borishini aniqladi va o’pkadan o’pka venasiga (o’pkada) tozalangan qonni yurakning chap qorinchasiga olib boradigan tomir orqali yurakning chap tomoniga kelishini aniqladi. Shunday qilib, u qonning kichik aylanishi dorasini aniq ko’rsatdi.

Ibn Nafisdan 300 yil o’tib, Mixail Servet (1511-1553) o’zining “Christianismi restitution” (Vena 1553) va Realdus Kolomb (1516-1559) “De re anatomica libri” XV (Venetsiya 1559) asarida tezisni yana G’arb kun tartibiga olib chiqdi. Keyin Uilyam Xarvi 1628 yilda nashr etilgan “Exercitatio anatomica de motu cordis et sariguis in Animalibus” kitobida katta qon aylanish doirasi bilan birga kichik qon aylanish doirasini ham batafsil tushuntirib berdi.

Ibn Nafisning bu kashfiyoti Muhyiddin at-Tataviy ismli misrlik tadqiqotchi (Freyburg 1924) tomonidan “Der Lungenkreislauf nach el-Koraschi” nomli doktorlik dissertatsiyasi bilan ilm-fan olamiga e’lon qilingan, ammo bu kashfiyotning ilmiy o’zaro ta’siri uchun yetarlicha tarixiy aloqalar yo’q edi. Ibn Nafis va Servet o’rtasida bo’lib o’tadi. U G’arb tadqiqotchilari tomonidan rad etilgan edi. Biroq Ibn Nafis asari o’sha paytda lotin tiliga tarjima qilingan va 1547 yilda Italiyada nashr etilgan. Bundan tashqari, Servet arab tilini bilgan va ehtimol Ibn Nafis asariga

ega bo'lgan. Kolumb Paduada tibbiyotdan dars bergan. Xulosa qilib aytganda, ikkalasi ham Ibn Nafis kitobiga kirish imkoniga ega edilar. Boshqa tomondan, bugungi kunda Ibn Nefisning ijodi XIV asrda Sediduddin Muhammad Ibn Mas'ud al-Kazeruniy va Ali Ibn Abdulloh Zaynularab al-Misriy va Bellunolik Andreas Alpago (vaf. U har yili Suriya hududini aylanib chiqqan) tomonidan qayta ko'rib chiqiladi. Ma'lumki, u uni olib, G'arb dunyosiga tanitgan. Shuningdek, Ibn Nafisning "Sharh al-Qonun" nomli kitobidagi qo'shma dorilar bobini tarjima qilgan Alpagoning Ibn al-Nafisning kashfiyotidan xabardorligi ham aniqlangan.

Ibn Nafisning bu kashfiyoti uning anatomiyada kuzatishga bergan ahamiyati bilan izohlanadi. Shariatni buzishdan saqlanganligi, tirik hayvonlar va o'liklarni ajratmaganligini yozgan bo'lsa-da, asosan shu mavzudagi kitoblarga murojaat qilgan bo'lsa-da, asaridagi ko'plab kuzatuv tavsiflari buning aksini ko'rsatadi. Chunki uning inson yuragi qorinchalarini ajratib turuvchi septumda bo'shliq yo'qligi va an'anaviy nazariyadan farqli o'laroq, inson yuragi ostida uni qo'llab-quvvatlovchi suyak yo'qligi haqidagi fikrini boshqacha izohlab bo'lmaydi. Uning jarrohlik texnikasi haqida bergan batafsil ma'lumotlari Ibn Nafisning ham muvaffaqiyatli jarroh bo'lganligini isbotlaydi. Uning so'zlariga ko'ra, har bir operatsiya uch bosqichdan iborat: tekshirish va tashxis, jarrohlik va operatsiyadan keyingi yordam. Bularning uchtasida bemor, jarroh va parvarish qiluvchi e'tibor berishlari kerak bo'lgan nuqtalar batafsil bayon etilgan.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar:

1. Badaviy, A., "Muhammad Ibn Zakeriya ar-Roziy, Islom tafakkuri tarixi, Tahrir: M.M. Sharif, O. Bilen tarjimasi, M. Armagan, Insan nashrlari, 1990.
2. Dögen, Ş.. Musulmon ilmining kashshoflari, 2-jild. Yeni Asya nashrlari, 1992 yil
3. Guerra, E, "An'anaviy tibbiyot, tarix va fan falsafasining tarixiy istiqboli". Xalqaro tarix kongressi materiallari . Fan falsafasi, Islomobod 1979 yil.

4. Kahya, E. va Topdemir, H. G., "Birinchi musulmon turk Davlatlarida ilm" Turklar, Ed. Hasan Jalal Güzel, Kemal Chichek, Salim Koja, 5-jild, Yangi Turkiya nashri, 2002. Kahya, E. va Topdemir, H. G., "Turklarda ilm", "
5. Turk intellektual tarixi, tahrir: H. G. Topdemir, Otaturk madaniyat markazi, 2001.
6. Kahya, E., "Ibn Nefis va uning asari al-Mujaz, tadqiqot, til va tarix jurnali, geografiya fakulteti, falsafa bo'limi, 14-jild, 1992. Butler, E., "Ibn Nefis", "Islom entsiklopediyasi" 21-jild.
7. Turkiya Diyanet jamg'armasi, 2000. Kahya, E., "Rhazes tibbiy merosi, Otaturkning 100 yilligi sovg'a kitobi, Anqara universiteti, 1982.
8. Kahya, E., "Islom olamidagi asosiy oftalmologiya
9. Tadqiqotlar, Ibn Turk, Harazmiy, Forobiy, Beyrini va Ibn Sino xalqaro simpoziumi, Otaturk madaniyat markazi, 1990. Meyerhof, M., "Ibn an-Nafis (XIII asr) va uning nazariyasi kichik tiraji", Isis, jild: 23, soni: 1, Chikago universiteti, 1935. Nasr, S.H., Islom va lim, 1. Kutluer tarjimasi,
10. Insan nashrlari, 1989. Sezgin, F, Islomda fan va texnologiya, I va 4-jildlar,
11. A. Aliy tomonidan tarjima qilingan, Turkiya Fanlar Akademiyasi va madaniyat va turizm vazirligi nashriyoti, 2007 y.
12. Tekeli, S. va boshqalar, Ilm-fan tarixiga kirish, Nobel, 2010. Topdemir, H. G. va Unat, Y, Fan tarixi, Pegem, 2008.
13. West, J. B., "Ibn an-Nafis, O'pka qon aylanishi, va Islom oltin asri", Amaliy fiziologiya jurnali. Nashr: 105, Amerika fiziologiya jamiyati, 2008 yil.